

Pastos de enebro: remanentes del sistema agroforestal tradicional

www.af4eu.eu

El enebro es un árbol amante de la luz que prefiere condiciones de hábitat estables

El enebro común (*Juniperus communis* L.) es un arbusto o planta leñosa amante de la luz y de uso múltiple, que solía ser abundante principalmente en pastos. Hoy en día, a menudo se encuentra solo en lugares de difícil acceso o en reservas naturales. Se asocia a condiciones de hábitat estables y no es una especie que se adapte a condiciones alteradas. Al mismo tiempo, se clasifica como una especie vulnerable y con baja capacidad reproductiva. Actualmente, su presencia en Eslovaquia se ha reducido significativamente. La salida a esta situación desfavorable es la introducción de sistemas agroforestales en el manejo de pastizales permanentes y el establecimiento de pastizales de enebro, donde se combinaría el pastoreo de ganado y la producción de frutos. Vrchdetva, en el centro de Eslovaquia, es uno de los últimos lugares donde se pueden encontrar puestos de enebro a gran escala en Eslovaquia. Para que el enebro común vuelva a prosperar en esta zona, es necesario que el ganado vuelva a pastar. Con este fin, primero fue necesario cambiar la naturaleza de los pastos y prados, que ahora están en su mayoría cubiertos de árboles y otros arbustos. Por estarazón, el primer paso fue aserrar y moler enebros seleccionados en los pastos. Más tarde, el sitio fue pastoreado extensivamente por aproximadamente 500 ovejas en un área de 26 ha. El objetivo de la cooperación entre el Centro Forestal Nacional, la Conservación Estatal de la Naturaleza de la República Eslovaca y un agricultor local, es garantizar que los objetivos económicos y de conservación puedan aplicarse simultáneamente y, por lo tanto, garantizar una condición favorable de los pastos de enebro y un aumento de la biodiversidad general en estos lugares.

Michal Pástor, Jaroslav Jankovič

Centro Forestal Nacional, Eslovaquia

Funded by
the European Union

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.º GA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.